

- 1 Interview IH2, Datum: 22.10.2025, Dauer: 42:09
2 Rolle: Instandhaltung, Erfahrung: 38 Jahre im Unternehmen, 24 Jahre in aktueller Rolle
- 3 I: Sind Sie einverstanden mit dem in der Einladung beschriebenen Vorgehen und der anschließenden Auswertung unter der Wahrung Ihrer Anonymität?
- 4 IH2: Jawohl.
- 5 I: Sehr gut, danke. Dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Können Sie bitte Ihren beruflichen Werdegang und den Weg zu Ihrer aktuellen Position in der Instandhaltung schildern?
- 6 IH2: Von ganz vorne, oder?
- 7 I: Ja, wenn Sie wollen, gerne von ganz vorne, ja.
- 8 IH2: Genau, also, ich habe eben Handwerk gelernt, Elektroinstallateur. Dann habe ich meine Lehre abgeschlossen. Anschließend war ich dann 14 Monate Bundeswehr. Dann bin ich zu [Firmenname_vorher] gekommen. Dann haben sie angeboten, dass ich ein Feingeräte-Elektroniker mache in der Arbeitszeit oder während der Arbeitszeit dann. Den habe ich dann gemacht, dann bin ich zur Wartung gekommen. Und in der Wartung habe ich dann bis zum Systemexperten geschafft. Und wie ich dann gehört habe, dass [Firmenname] da ein neues Werk baut, wo ich arbeite, wo ich arbeite, es bleibt sich gleich. Tätigkeit ist auch gleich noch. Habe ich auch geschaut gehabt, dass ich da herkomme. Und da bin ich seit 2001 in der Wartung. Ich muss aber sagen, bin ich als Systemexperte gekommen. Und wäre es im Umfeld von [Firmenname].
- 9 I: Okay, dankeschön. Dann kurz nochmal zusammengefasst, in welcher Branche sind und waren Sie wie lange da jetzt tätig?
- 10 IH2: Ich bin jetzt in der Instandhaltung seit 38 Jahren ungefähr.
- 11 I: Und die Branche von Ihrem Unternehmen?
- 12 IH2: Also es ist alles Pharma. Also Pharmaziebranche quasi.
- 13 I: Okay, dankeschön. Und dann steigen wir auch schon ein in die technischen Sachen. Wie schaut denn Ihr typischer Arbeitsalltag aus und was sind Ihre Verantwortlichkeiten?
- 14 IH2: Also arbeitstechnisch, ist das bezogen auf jetzt oder allgemein früher?
- 15 I: Na, jetzt einfach.
- 16 IH2: Also jetzt ist eigentlich, ich nehme die Aufgaben von einem Instandhaltungsexperten wahr. Das heißt also, kümmert mich um die Anlagen, Fremdservicebetreuung, das ganze Auftragswesen, SAP und so weiter.
- 17 I: Okay, danke. Und jetzt kommen wir auch zum Hauptthema schon. Vielleicht können Sie bitte von einer Zeit erzählen, in der Instandhaltung, wo Sie jetzt tätig sind, wo Sie sich besonders motiviert, zufrieden oder glücklich gefühlt haben. Das kann jetzt, so wie für alle Fragen, ein langfristiger Zeitraum sein oder ein einzelnes prägnantes Ereignis.
- 18 IH2: Oh, da muss ich direkt nachdenken.
- 19 I: Ja, klar. Sie können sich so viel Zeit nehmen, wie Sie wollen, und Sie dürfen auch so lang und ausführlich antworten, wie Sie wollen.
- 20 IH2: Ja. [Pause] Ich sehe es einfach als Arbeit. Also, das ist nicht positiv, nicht negativ, stellenweise. Ich gehe halt in meine Arbeit. Das klingt zwar blöd, aber, dass ich eine Zeit habe, wo ich glücklich bin oder was... . Es gibt schon Sachen, wo man sagt, wenn man mit Leuten gerne zusammenarbeitet, da wo es passt, das ist auch eine schöne Zeit dann auch. Aber so richtig, dass man sagt, das ist einfach Arbeit, wo ich sage. Also ich sehe das anders.
- 21 I: Und wenn Sie jetzt, weil Sie jetzt gesagt haben, das ist schön dann, mit

			denen zusammenzuarbeiten, gab es dann da irgendwelche Ereignisse, von denen Sie jetzt erzählen können?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[22	IH2: Na, wenn man einfach merkt, dass man auf der gleichen Wellenlänge ist, dass man die Leute gern sieht und so weiter, dann bin ich schon zufrieden, kann man sagen.
		23	I: Okay. Und gab es irgendwelche Aufgaben, die dann dabei jetzt, oder Verhältnisse, die dabei eine Rolle gespielt haben?
		24	IH2: Wie Aufgaben oder Verhältnisse?
		25	I: Bestimmte Aufgaben, wo Sie sagen, ja, da habe ich jetzt mit jemandem zusammen daran gearbeitet und das war schön.
		26	IH2: Da gibt es sicher, da hat es sicher einige gegeben auf die ganzen Jahre.
		27	I: Ja, vielleicht haben Sie irgendetwas, was Ihnen jetzt einfällt als erstes?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[28	IH2: Ja, sobald es wirklich mal eng war oder was, oder zeitlich irgendwie, wo man sagt, etwas was man noch machen soll die Aufgabe, dass sich dann die Leute selber anbieten, "ich bleibe heute mit dir noch da", "das können wir es noch durchziehen" und so weiter. Das ist das, was mir schon immer gefallen hat, mir gefällt.
		29	I: Okay, schön. Und welche Rolle haben dann Ihre Vorgesetzten oder Ihre Kolleg:innen dann dabei gespielt?
		30	IH2: Ja, der Vorgesetzte.
		31	I: Oder der Kollege, je nachdem, dass der, also Sie haben jetzt ja etwas beschrieben, das hat sich jetzt nur auf die Kolleg:innen bezogen und die haben dann quasi eine unterstützende Rolle gespielt für Sie, oder?
..Vorgesetztenverhalten	[32	IH2: Genau, unterstützend und geholfen dann, ja.
		33	I: Okay. Was haben Sie dann da für Rückmeldungen bekommen, wenn so etwas passiert ist oder gab es überhaupt welche?
..Anerkennung	[34	IH2: Also Rückmeldungen von den oberen Chefs oder so, dass wir das geschafft haben, eigentlich fast nie. Das war einfach, das gehört einfach dazu zum Job quasi.
..Die Arbeit selbst	[35	I: Okay.
..Anerkennung	[36	IH2: Also ganz selten Feedback.
		37	I: Und hat es dann in der Zeit irgendwas gegeben, dass Sie jetzt persönlich oder beruflich, Ihre Entwicklung gefördert hat, wo Sie sagen, das hat mich weitergebracht oder das hat mich jetzt beruflich weitergebracht, bessere Stelle bekommen?
..Wachstumsmöglichkeit	[38	IH2: Das hat es eigentlich nie gegeben. Nein. Nein. Nix. Also bei [Firmenname] schon gar nicht. Okay.
		39	I: Was waren dann für Sie persönlich Auswirkungen aus der Situation heraus, die schön war? Also hat das längerfristig oder auch kurzfristig irgendwas mit Ihnen gemacht?
..Gruppen-Gefühl	[40	IH2: Ja, eigentlich längerfristig kann man sagen, also man lernt die Leute dann kennen und auch schätzen, wenn sie dann unterstützen und das wird einfach dann ein gutes Team, finde ich auch.
		41	I: Okay. Dankeschön. Und wenn Sie das jetzt prägnant darstellen, was für Faktoren waren das dann, die Ihrer Meinung nach, dazu beigetragen haben?
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[42	IH2: Also mein Faktor oder mein Ausschlagend ist immer Menschlichkeit, wo man sagt, mit Leuten wo man gerne zusammenarbeitet. Das ist für mich das Erste und so weiter. Zweitens ist natürlich fachlich auch, wenn man sagt, man
..Leistung/Erfolg	[

..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[]	43
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:inne	[]	44
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kolleg:innen	[]	
..Arbeitsbedingungen	[]	46
..Arbeitsbedingungen	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	47
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Arbeitsbedingungen	[]	48
..Arbeitsbedingungen	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	49
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Arbeitsbedingungen	[]	50
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungskräfte	[]	52
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	54
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	
..Vorgesetztenverhalten	[]	
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	58
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	[]	
..Zwischenmenschliche Beziehung - Führungsk	[]	59
..Vorgesetztenverhalten	[]	60

kann ziemlich viel, aber für mich ist einfach das Erste, wo ich sage, mit den Leuten kann ich gerne zusammenarbeiten. Mhm. Wenn einer sich ab und zu mal blöd anstellt oder was, das ist egal, aber wenn es passt bei mir, dann Menschlichkeit, das ist das A und O bei mir.

I: Okay.

IH2: Genau. Nicht, dass einer falsch ist oder sonst was oder eintunkt hintenrum. Einfach mal sagen, gerade außer. Das ist für mich das, was ich sage. Was mir gefällt.

I: Ja. Dankeschön. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt ja manchmal Phasen, die herausfordernd oder belastend sind in der Instandhaltung. Können Sie sich da an etwas erinnern? Kann auch jetzt ein Ereignis oder längerer Zeitraum sein, wo Ihre Motivation oder Ihre Zufriedenheit besonders gelitten hat?

IH2: [Pause] Da gibt es immer Phasen, wenn man sagt, aber das war früher so alles, wo man so ganz ein kleines Team war oder sowas und da war einfach die Belastung so groß, dass man immer abwechselnd, krank war, das heißt, das war richtig ein Rattenschwanz, dann war der wieder überlastet und der überlastet. Und dass da nie von oben her Maßnahmen gegeben hat, das war schon extrem schlecht. Die haben es genau gewusst und das auch über den Betriebsarzt gelaufen und so weiter. Im Endeffekt hat der Chef nichts gemacht.

I: Wenn Sie sagen, kleines Team, dann meinen Sie, die Aufgaben waren zu viel oder die, die Personen waren einfach zu wenig?

IH2: Also die, die Anlagen waren viel und wir waren nur zu zweit damals, wo man sagt, aber das war, das war eigentlich bekannt, dass man es eigentlich nicht schaffen, aber im Endeffekt ist nie etwas gemacht worden. Und wir sind bis am Schluss verheizt worden.

I: Mhm. Verstehe. Und wer war an dieser Situation jetzt noch beteiligt?

IH2: Ja, eigentlich der Chef, der hätte das abstellen können.

I: Mhm. Und wie hat der sich dann in der Zeit verhalten, wie Ihnen gegenüber?

IH2: Eigentlich neutral eher. Okay.

I: Gab es Gespräche, die da geführt wurden darüber? Und was war dann der Ablauf daraus?

IH2: Also es hat es gehen, Gespräche wegen Überlastung und so weiter und das Kranksein und hin und her, aber richtige Maßnahmen... Er hat es höchstwahrscheinlich versucht, aber er ist nicht den Weg bis zum Schluss gegangen einfach.

I: Und gab es da dann Entscheidungen von der Unternehmensleitung, die sich darauf ausgewirkt haben, auf die Situation? Egal wie?

IH2: Von der Leitung?

I: Ja.

IH2: [Pause] Es hat so auch Gespräche gegeben in der Personalabteilung damals und so weiter, dass man auch schauen da sollen, da hat man Pausenzeiten einhalten, also Pausen macht, nicht so wie sonst immer, dass man sagt, passt auf eure Pausenzeiten auf, sondern direkt angeordnet, du machst Pausenzeiten, du gehst pünktlich heim und so weiter, aber im Endeffekt ist nie was passiert.

I: Okay. Und haben hat Sie Ihr Team oder Ihr Chef dann dabei unterstützt in der Situation?

IH2: Eigentlich hat der Chef eigentlich bloß gut geredet, hingehalten, aber im Endeffekt nichts gemacht.

	61	I: Mhm. Und Ihre Kolleg:innen haben die Sie irgendwie unterstützen können?
	62	IH2: Da wir bloß zu zweit waren, keiner.
	63	I: Okay, verstehe. Und wie hat sich das Ganze, was Sie jetzt beschrieben haben, dann auf Ihre Motivation oder Ihre Leistung oder das Arbeitsklima ausgewirkt?
<p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Vorgesetztenverhalten</p> <p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Vorgesetztenverhalten</p> <p>..Faktoren im persönlichen Leben</p>	64	IH2: Das Arbeitsklima, ja das ist natürlich klar, wenn man bloß das Gefühl hat, dass man bloß verheizt wird und dass man jeden Tag eingeht und schaut, dass die ganzen Anlagen laufen und kaum Rückenhalt hat, war das natürlich sehr demotivierend. Und im Endeffekt war halt dann mein Kollege auch oft krank und bei mir hat es soweit geführt, dann Depressionen und so weiter.
<p>..Sicherheit</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Vorgesetztenverhalten</p> <p>..Unternehmenspolitik und -verwaltung</p>	65	I: Mhm. Und was waren dann die konkreten Faktoren, die zu dem Gefühl oder zu der Situation beigetragen haben, wenn Sie das jetzt prägnant darstellen?
	66	IH2: Ja, einfach die Aussichtslosigkeit, dass man sagt, wir haben die Haufen Anlagen, es ist nie was passiert, obwohl es jeder gewusst hat.
	67	I: Mhm, verstehe.
	68	IH2: Das war das Schlimmste.
	69	I: Und gab es noch andere Sachen, wo Sie sagen, das war jetzt ein Faktor, der da eine Rolle gespielt hat?
<p>..Sicherheit</p> <p>..Sicherheit</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Sicherheit</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p> <p>..Arbeitsbedingungen</p>	70	IH2: Nein, das war einfach, ja. Aussichtslosigkeit. Aussichtslosigkeit, genau. Wo man sagt, alles sinnlos. Du bist halt reingegangen, hast den Job gemacht, hoffentlich kommt nicht mehr dazu. Das Ende nicht gesehen. Kein Ende gesehen. Da war es ja damals auch noch mit Rufbereitschaft auch noch. Ein paar Mal in der Nacht reingefahren, am Wochenende sowieso reingefahren und am Schluss, wo man sagt, wow.
	71	I: Ja, verstehe ich. Und wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, das zu verändern, was hätte man machen können, um das zu verhindern oder zumindest zu verbessern?
<p>..Unternehmenspolitik und -verwaltung</p>	72	IH2: Hätte vielleicht hartnäckiger sein sollen. Und im Endeffekt nicht bloß auf den Chef zu gehen, sondern auch auf den Werksleiter.
	73	I: Mhm.
	74	IH2: Das würde ich jetzt machen, zum Beispiel.
	75	I: Und was hätte das Unternehmen machen können, um das zu verbessern?
<p>..Unternehmenspolitik und -verwaltung</p> <p>..Unternehmenspolitik und -verwaltung</p>	76	IH2: Einfach direkt mal ein Auge draufschmeißen, wie viele Anlagen haben wir, wie viele Leute haben wir, wie sind wir ausgelastet und so weiter. Und hätte eigentlich da von oben her mehr Druck geben können.
	77	I: Okay, verstehe. Vielen Dank. Jetzt haben wir ja über positive Sachen geredet und auch über negative. Wenn Sie jetzt auf die zurückblicken, gab es da Unterschiede, wie die Ihre Motivation beeinflusst haben. Haben Sie da was feststellen können? Was die positiven oder negativen?
	78	IH2: Die Unterschiede darin?
	79	I: Sie haben jetzt gesagt, das hat Sie motiviert oder das war gut, das hat Sie demotiviert. Können Sie da, wenn Sie zurückblicken, einen Unterschied feststellen, wie sich das jeweils ausgewirkt hat auf Sie?
	80	IH2: Jetzt oder wie?
	81	I: Nein, die beiden Situationen gegeneinander.
<p>..Negativ wirkt nachhaltiger</p>	82	IH2: Also die negativen waren länger da auf jeden Fall. Und die sind im Hirn bleiben, kann ich sagen. Leider.

	83	I: Das ist quasi das, was länger hängen bleibt, oder?
..Negativ wirkt nachhaltiger	84	IH2: Genau, das bleibt länger hängen und wenn mich jetzt einer fragt, nach all den Jahren, würde ich eher sagen negativ.
	85	I: Der Gesamteindruck quasi?
	86	IH2: Genau, die gesamte Eindruck, ja.
	87	I: Verstehe.
..Zwischenmenschliche Beziehung - Kollege	88	IH2: Vom Team, von der Firma, von der Firmenleitung her.
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	89	I: Und wenn Sie jetzt vielleicht ein bisschen davon losgelöst schauen, was sind dann die Aspekte in Ihrem Arbeitsumfeld, die Sie für Motivation wichtig empfinden? Was gibt es da für Sachen, die da mit rein spielen?
..Vorgesetztenverhalten	90	IH2: Einfach, dass man die Arbeit, die man macht, mehr geschätzt wird, von der Führungskraft. Genau, genau. Dass man auch in ein paar Themen mehr eingebunden ist, oder nicht direkt einbinden, sondern einfach mehr mitkriegt, was läuft aktuell, auch wenn es einen gar nicht betrifft, wo man sagt, also von der Tätigkeit her. Man einfach weiß, aha, das und das gibt es auch noch am Rand und so weiter. Und das ist das, was fast nie kommt.
..Anerkennung	91	I: Mhm. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Und wenn Sie jetzt auf bestimmte Sachen zurückblicken, wie zum Beispiel Entlohnung, die Sicherheit von Ihrem Arbeitsplatz oder soziale Leistung von der Firma, wie wirken sich die auf Ihre Motivation im Alltag aus?
..Verantwortung	92	IH2: [Pause] Motivation. [Pause] Motivation. Entlohnung ist halt auch, so wie das System abläuft bei der Firma, ist eigentlich keine richtige Leistungsbelohnung, sondern einfach eine Altersbelohnung. Sobald man so und so lange dabei ist, dann gibt es auch wieder Punkte und so weiter. Aber so richtig mit der Motivation hat das eigentlich nichts zu tun. Dass man mal sagt, jetzt sagt der Chef, ah, du warst die letzten Jahre wirklich gut, jetzt schauen wir mal, dass wir was rausbringen oder sowas. Wenn man das Alter hat oder lange dabei ist, dann gibt es einfach ein Geld. Für Leistung nicht.
..Wachstumsmöglichkeit	93	I: Also das nehmen Sie jetzt eigentlich gar nicht mehr wahr?
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	94	IH2: Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist einfach, also richtige Motivation ist das nicht.
..Gehalt	95	I: Und in Bezug auf sowas wie jetzt die Sicherheit von Ihrem Arbeitsplatz, ist das was, was Sie, sag ich mal, im Alltag überhaupt spüren?
..Unternehmenspolitik und -verwaltung	96	IH2: Also die Sicherheit war vielleicht früher vom Arbeitsplatz besser. Aber seit das Unternehmen von [Investor] gekauft worden ist, das alles, hat man das Gefühl, das ist alles ein bisschen kipplicher. Also ich habe schon das Alter, dass ich keine Angst haben brauche. Aber wenn ich jetzt so jung wäre und jetzt so wie die Firma jetzt so verläuft, würde man schon Sorgen machen. Also würde ich nachdenken zumindest.
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	97	I: Also es würde sich wahrscheinlich eher negativ dann auswirken, meinen Sie jetzt?
..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit	98	IH2: Ja. Auf jeden Fall.
..Allgemeine Wirkungsansage	99	I: Verstehe ich. Gut. Das wären jetzt meine Fragen gewesen. Jetzt wäre bloß, sehr offen formuliert, denken Sie, es gibt noch Aspekte zur Motivation, die wir jetzt überhaupt nicht besprochen haben. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das brennt man unter den Fingern, das will ich unbedingt noch sagen, das spielt eine Rolle, das war jetzt nicht gefragt. Gibt es da irgendwelche Aspekte noch, die Sie ansprechen möchten?
..Arbeitsplatzsicherheit	100	IH2: Ja, aber das betrifft mehr die Firma insgesamt. Wenn jetzt da irgendwas Neues ist oder sowas oder irgendwelche Umstellungen sind oder Stellenabbau und so weiter, dass da nicht Karten offen am Tisch gelegt werden, sondern meistens liest man sie aus der Zeitung dann. Und das ist, wo ich sage, das ist,
..Arbeitsplatzsicherheit		
..Unternehmenspolitik und -verwaltung		

<p>..Arbeitsplatzsicherheit</p> <p>..Unternehmenspolitik und -verwaltung</p>	<p>101</p>	<p>I: Ja.</p>
<p>..Allgemeine Wirkungsansage</p>	<p>102</p>	<p>IH2: Und das ist wirklich extrem demotivierend.</p>
	<p>103</p>	<p>I: Das verstehe ich, ja. Und vielleicht in die andere Richtung auch? Also was Positives?</p>
	<p>104</p>	<p>IH2: Positiv. [Pause] Positiv wüsste ich eigentlich... von der Firma selber allgemein?</p>
	<p>105</p>	<p>I: Generell. Also das ist jetzt komplett offen. Was gibt es da noch für Sachen, die wir jetzt nicht besprochen haben bis jetzt? Positiv.</p>
	<p>106</p>	<p>IH2: Es ist nicht alles negativ, wie es jetzt klingt bei mir, aber positiv, da hat man auch die Schnelle so direkt nichts mehr was einfallen.</p>
	<p>107</p>	<p>I: Ja, das ist ja absolut legitim. Was wäre aber trotzdem eine Sache, die Sie sich natürlich in Bezug auf Motivation jetzt in der Instandhaltung für die Zukunft wünschen würden oder erhoffen würden, dass das passiert oder gibt?</p>
<p>..Anerkennung</p> <p>..Die Arbeit selbst</p> <p>..Arbeitsplatzsicherheit</p> <p>..Arbeitsplatzsicherheit</p> <p>..Anerkennung</p> <p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p>	<p>108</p>	<p>IH2: Dass man halt in der Firma selber insgesamt, dass man die Wartung mehr wertschätzt weil das ist die, wo man eigentlich immer braucht, wenn es brennt, sind sie immer da. Und auch wenn es jetzt künftig mit der Automatisierung läuft oder so, man braucht immer noch Wartung. Auch wenn man die Operator nicht braucht einmal später mehr, wenn sie irgendwie ersetzt werden. Aber Wartung braucht man immer und das einfach von der Wertschätzung in den ganzen Ketten vom Geschäft nicht so wertgeschätzt, finde ich. vom Werk gar nicht so geschätzt wird.</p>
	<p>109</p>	<p>I: Und Sie denken quasi, wenn das mehr geschätzt werden würde, dann wäre das auch motivierend?</p>
<p>..Verantwortung</p> <p>..Anerkennung</p> <p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p> <p>..Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit</p>	<p>110</p>	<p>IH2: Genau, dass man einfach mehr einbunden ist in das ganze Firmengeschehen, in die ganze Firmenwelt einfach, wo man sagt, das ist, das ist aber immer so, Wartung ist immer so ein lästiges Übel. Die bringt kein Geld nicht, die kostet bloß ein Geld. Und das gehört halt ein bisschen herausgehoben, wenn man sagt, na gut, die kostet ein Geld, aber die braucht man einfach auch.</p>
	<p>111</p>	<p>I: Okay, sonst noch was?</p>
	<p>112</p>	<p>IH2: Nein, das wars.</p>
	<p>113</p>	<p>I: Danke, dann abschließend die Frage, gibt es von Ihnen jetzt noch eine Frage an mich, zum Verlauf der Untersuchung oder zu unserem Interview, gibt es da noch irgendwas?</p>
	<p>114</p>	<p>IH2: Na, wüsste ich nicht, nein.</p>
	<p>115</p>	<p>I: Alles klar. Dann bedanke ich mich für Ihre Offenheit und beende auch die Aufnahme.</p>
	<p>116</p>	<p>Postskriptum IH2: offenes und freundliches Gespräch, Dialekt führte stellenweise zu kleineren Verständnisproblemen, ohne den Gesprächsverlauf wesentlich zu beeinträchtigen, zu Beginn wirkten Antworten eher distanziert, IH2 betonte, Arbeit primär als Pflicht bzw. Normalität zu sehen, bei ersten Fragen zu positiven Erfahrungen und Motivation wirkte IH2 unsicher, teilweise Schulterzucken, der Begriff „Motivation“ schien im Arbeitskontext wenig greifbar, im weiteren Verlauf taute IH2 sichtbar auf und gab ausführlichere, reflektierte und inhaltlich dichte Antworten, für IH2 spielte zwischenmenschliche Zusammenarbeit (Menschlichkeit, Verlässlichkeit, „gerade heraus“ kommunizieren) eine zentrale Rolle für Zufriedenheit, Mehrarbeit und gegenseitige Unterstützung im Team wurden positiv hervorgehoben, ohne dass</p>

dafür formale Anerkennung erwartet wurde, gleichzeitig deutliche Hinweise auf langfristig belastende Erfahrungen (Überlastung, kleines Team, fehlende Maßnahmen trotz bekannter Problemlage, wahrgenommene mangelnde Wertschätzung durch Führung und Unternehmensleitung), insbesondere die geschilderte Phase mit Unterbesetzung und hoher Belastung wurde sehr negativ beschrieben, mit anhaltend prägendem Eindruck, IH2 blieb trotz kritischer Inhalte im Gespräch freundlich, ruhig und kooperativ, gelegentliches Lächeln, es entsteht der Eindruck, dass IH2 aufgrund der sehr langen Betriebszugehörigkeit und der beruflichen Sozialisation in einem anderen Verständnis von Führung und Motivation geprägt ist; motivationale Konzepte werden weniger explizit eingefordert, sondern eher über Pflichtbewusstsein, Teamzusammenhalt und grundlegende Wertschätzung verstanden, nonverbale Eindrücke und Erzählweise sind konsistent mit den inhaltlich geschilderten Erfahrungen, keine Hinweise auf Inkonsistenzen, die eine abweichende Bewertung im Kodierprozess erfordern